

YANGI O‘ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLARNI QO‘LLAB- QUVVATLASH, ULARNING JAMIYAT HAYOTIDAGI FAOL ISHTIRIKONI TA’MINLASHDA “AYOLNI E’ZOZLASH – EZGULIK VA ADOLAT MEZONI” DEGAN IJTIMOIIY G‘OYANING KONSPEKTUAL AHAMIYATI

Nabiyev Mansur Jamxur o‘g‘li

Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14990078>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan O‘zbekiston xotin-qizlarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida olg‘a surgan “Ayolni e‘zozlash – ezgulik va adolat mezoni” degan ezgu g‘oya asosida mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy islohotlar qabul qilingan huquqiy hujjatlar asosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston xotin-qizlari, qo‘llab-quvvatlash, “Ayolni e‘zozlash – ezgulik va adolat mezoni”, ezgu g‘oya, ijtimoiy-siyosiy islohotlar, huquqiy hujjatlar.

Annotation. In this article, the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev initiated initiatives to support women in Uzbekistan On the basis of the noble idea that "respect for women is the criterion of virtue and justice" Social and political reforms in the country are analyzed on the basis of adopted legal documents.

Keywords: Women of Uzbekistan, Support, "Respect for women is the criterion of virtue and justice", Noble idea, Socio-political reforms, Legal Documents.

Аннотация. В этой статье Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил с инициативами по поддержке женщин в Узбекистане На основе благородной идеи о том, что «уважение к женщине является критерием добродетели и справедливости» На основе принятых нормативно-правовых документов анализируются социально-политические реформы в стране.

Ключевые слова: Женщины Узбекистана, Поддержка, «Уважение к женщине – критерий добродетели и справедливости», Благородная идея, Социально-политические реформы, Юридические документы.

Gender tengligi masalasi uzoq vaqtlardan beri butun dunyo jamoatchiligi qiynab kelayotgan ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. Gender tengligi g‘oyasi turli davrlarda turlicha talqin qilingan. XX asrning ikkinchi yarimidan boshlab bu g‘oya biz tushunadigan inson huquqlari, adolat, tenglik, erkinlik tushunchalari bilan bog‘liq holda tushunish keng tarqala boshladi. Biz gender tengligi deganda, erkaklar va ayollarning qonun olida tengligi, bir xil imkoniyatlarga ega bo‘lishi, jamiyatda o‘z o‘rnini topishda kamsitishlarga duch kelmasligi tushuniladi degan tarifni beramiz.

Hozirgi kunda butun dunyoda gender tengligi ta‘minlandi deb ayta olmaymiz. Yer yuzida xotin-qizlarimizni quyidagi gender tengsizliklari qiynab kelmoqda. Iqtisodiy jihatdan ayollarning erkaklarga nisbatan kamroq maosh olishi, yuqori lavozimlarga kamroq taunlanishi. Siyosiy jihatdan esa ayollarning davlat boshqaruvida kam ishtirok etishi. Ijtimoiy jihatdan esa ayollarga nisbatan dogmatik tushunchalar, kamsitishlar, zo‘ravonliklarni qo‘llanilishi. Ta‘lim va sog‘liqni

saqlash sohasida bo'yicha qizlarning ta'lim olish imkoniyatlarning cheklanganligi, ayollarning sog'lig'iga yetarlicha e'tibor berilmasligi kabi muammolardir.

Dunyoning rivojlangan demokratik davlatlari gender tengligini ta'minlash borasida bir qancha islohotlar olib bormoqda jumladan ayollar huquqlarini himoya qiluvchi qonunlar qabul qilishgan. Qizlarni ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish borasida turli xil nomdagi grantlar e'lon qilishmoqda. Ayollarning ish bilan ta'minlashga ko'maklashish borasida mehnat qonunchiligi sohasida tegishli tartibda yengiliklar berilgan. Ayollarga nisbatan dogmatik tushunchalarni yo'qotishga qaratilgan turli ilmiy-nazariy, o'quv-amaliy seminarlarni tashkil etishmoqda.

O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarni qo'llab quvvatlash ishlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan olg'a surilgan **“Ayolni e'zozlash – ezgulik va adolat mezoni”** degan ezgu g'oya asosida olib borilmoqda. Ushbu g'oyaning amaliy natijasi sifatida yurtimizda quyidagi ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga binoan **“Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidir. Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek, jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlaydi”** [1,23]. Konstitutsiyada berilgan bu norma O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarni qo'llab quvvatlash borasidagi asosiy huquqiy asos hisoblanadi. O'zbekistonda xotin-qizlarni qo'llab quvvatlash ishlari faqat shu Konstitutsiyaviy norma bilan cheklanib qolmagan. Balkim boshqa qonunlar va qonun osti hujjatlari ishlab chiqilgan.

Mamlakatimizda ayol va qizlarni qo'llab-quvvatlash uchun 2019-yil 2-sentyabrida **“Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”**gi 7-bob 32-moddadan iborat qonun qabul qilingan. Ushbu qabul qilingan qonunning maqsadi **“xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat”** [2,1]. Ushbu qonun orqali Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar yaratib berish ishlarini yangi bir sifat darajasiga olib chiqdi deb aysak o'rinli bo'ladi.

Ushbu qonunga ko'ra xotin-qizlarimizni ta'lim olishida, ilm-fan bilan shug'ullanishida quyidagi huquqlari kafolatlanadi. **“Davlat ta'lim olish huquqini amalga oshirishda xotin-qizlar va erkaklarga teng imkoniyatlar yaratilishini ta'minlaydi. Davlat quyidagilarni kafolatlaydi:**

xotin-qizlar va erkaklarning ta'lim olish, qayta tayyorlash va malaka oshirishning barcha turlaridan foydalanishga, ta'lim va ilmiy jarayonni amalga oshirishda ishtirok etishga hamda madaniyatdan, madaniy qadriyatlar va merosdan foydalanishga doir teng huquq va imkoniyatlarini;

turli ta'lim dasturlariga gender mavzusini joriy etish orqali fuqarolarning genderga oid ma'rifatini oshirishga ko'maklashishni;

jinslardan birining ustunligi g'oyasiga asoslangan noto'g'ri tasavvurlardan xoli o'quv adabiyotlarini tayyorlash va chop etishni;

o'quv dasturlari va darsliklarni jins bo'yicha kamsitishga yo'l qo'ymaslik prinsipiga muvofiqlik yuzasidan muntazam ravishda monitoring qilishni;

gender siyosati amalga oshirilishini ta'minlash masalalari bo'yicha aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan axborot-ma'rifiy tadbirlarni rag'batlantirish va har tomonlama qo'llab-quvvatlashni.

Ta'lim sohasidagi vakolatli organ ta'lim dasturlarini, ta'lim muassasalarining dasturlarini hamda rejalarini ularning xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlarini ta'minlash prinsiplariga muvofiqligi jihatidan ekspertizadan o'tkazishni ta'minlaydi.

Oliy ta'lim muassasalarining ta'lim dasturlari va malaka oshirish kurslari xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash bo'yicha kursni o'z ichiga olishi kerak.”[3,6]. Yuqoridagi qonundan ko'rinib turibdiki O'zbekistonda ta'lim olish uchun turli jins vakillariga bir xilda imkoniyatlar yaratib beriladi.

2019-yil 2-sentyabrida “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi 35-moddadan iborat qonun qabul qilinadi. Ushbu qabul qilingan qonunning maqsadi “xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat”[4.1]. Qonunni qabul qilishidan yana bir ustuvor maqsad oilalardagi nizolarni oldini olish, oilaviy ajrimlarni oldini olishdir. Qonunga ko'ra xotin-qizlarga sodir etilishi mumkin bo'lgan zo'ravonliklarni qonuniy tariflari berib o'tilgan jumladan “jinsiy zo'ravonlik – xotin-qizlarga nisbatan ularning roziligisiz shahvoniy xususiyatga ega harakatlarni sodir etish orqali jinsiy daxlsizlikka va jinsiy erkinlikka tajovuz qiladigan zo'ravonlik shakli, shuningdek zo'rlik ishlatish yoki zo'rlik ishlatish bilan tahdid qilish yoxud ayol jinsidagi voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan axloqsiz harakatlar sodir etish orqali uchinchi shaxs bilan jinsiy aloqa qilishga majburlash;

jismoniy zo'ravonlik – xotin-qizlarga nisbatan og'irligi turli darajada bo'lgan tan jarohatlari yetkazish, xavf ostida qoldirish, hayoti xavf ostida qolgan shaxsga yordam ko'rsatmaslik, zo'ravonlik xususiyatiga ega boshqa huquqbuzarliklar sodir etish, jismoniy ta'sir o'tkazish yoki bunday ta'sir o'tkazishning o'zga choralarni qo'llash bilan tahdid qilish orqali xotin-qizlarning hayoti, sog'lig'i, erkinligi hamda qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari va erkinliklariga tajovuz qiladigan zo'ravonlik shakli;

zo'ravonlik – xotin-qizlarga nisbatan jismoniy, ruhiy, jinsiy yoki iqtisodiy ta'sir o'tkazish yoki bunday ta'sir o'tkazish choralarni qo'llash bilan tahdid qilish orqali ularning hayoti, sog'lig'i, jinsiy daxlsizligi, sha'ni, qadr-qimmatini va qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari hamda erkinliklariga tajovuz qiladigan g'ayrihuquqiy harakat (harakatsizlik);

iqtisodiy zo'ravonlik – xotin-qizlarga nisbatan turmushda, ish joylarida va boshqa joylarda amalga oshirilgan zo'ravonlik shakli, xotin-qizlarning normal yashash va kamol topish uchun oziq-ovqat, uy-joy hamda boshqa zarur shart-sharoitlar bilan ta'minlanishga bo'lgan huquqini, mulk huquqini, ta'lim olish hamda mehnatga oid huquqini amalga oshirishni cheklashga olib keladigan harakat (harakatsizlik);

ish joyi – o'zi bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq mehnat majburiyatlarini amalga oshirish yoki xizmat vazifalarini bajarish uchun bo'lishi yoki borishi lozim bo'lgan, ish beruvchi tomonidan bevosita yoki bilvosita nazorat qilinadigan joy;

ruhiy zo'ravonlik – xotin-qizlarni haqoratlash, ularga tuhmat qilish, tahdid qilish, ularning sha'nini, qadr-qimmatini kamsitish, shuningdek ularning xohish-irodasini cheklashga qaratilgan boshqa harakatlarda ifodalanadigan zo'ravonlik shakli, shu jumladan reproduktiv sohada nazorat qilish, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchida o'z xavfsizligi uchun xavotir uyg'otgan, o'zini himoya qila olmaslikka olib kelgan yoki ruhiy sog'lig'iga zarar yetkazgan harakat (harakatsizlik); tazyiq – sodir etilganligi uchun ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik nazarda tutilmagan, xotin-qizlarning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitadigan harakat (harakatsizlik), shilqimlik, ta'qib etish; tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi – o'ziga nisbatan tazyiq va

zo‘ravonlik sodir etilishi tahdidi ostida bo‘lgan yoki tazyiq va zo‘ravonlik natijasida jabrlangan ayol jinsidagi shaxs;

tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish – xotin-qizlarning hayoti, sog‘lig‘i uchun paydo bo‘lgan xavfni bartaraf etish, tezkor chora-tadbirlarni talab qiladigan hayotiy vaziyatlar yuz berganda xotin-qizlarning xavfsizligini ta‘minlash, shuningdek jabrlanuvchiga nisbatan tazyiq o‘tkazgan va zo‘ravonlik sodir etgan shaxsning takroran g‘ayriqonuniy xatti-harakatlariga yo‘l qo‘ymaslik maqsadidagi iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy, tashkiliy, psixologik va boshqa tisdagi kechiktirib bo‘lmaydigan tadbirlar tizimi;

tazyiq va zo‘ravonlikning oldini olish – xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlik sodir etishga olib keladigan sabablar hamda shart-sharoitlarni aniqlash va bartaraf etishga, jamiyatda xotin-qizlarning zo‘ravonlikdan xoli bo‘lish huquqlaridan xabardorligini oshirishga qaratilgan iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy, tibbiy va boshqa chora-tadbirlar tizimi;

ta‘qib etish – jabrlanuvchining xohish-irodasiga qarshi, uning ikki yoki undan ortiq marta qarshilik ko‘rsatganligiga yoxud ogohlantirganligiga qaramay sodir etiladigan, jabrlanuvchini qidirishda, u bilan og‘zaki, telekommunikatsiya tarmoqlari vositasida, shu jumladan Internet jahon axborot tarmog‘i orqali yoki boshqa usullarni qo‘llash yo‘li bilan muloqotga kirishishda, uning ish, o‘qish va (yoki) yashash joyiga borishda ifodalangan hamda jabrlanuvchida o‘z xavfsizligi uchun xavotirlik qo‘zg‘atadigan harakatlar;

himoya orderi – tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlanuvchiga davlat himoyasini taqdim etuvchi, xotin-qizlarga tazyiq o‘tkazayotgan yoki ularga nisbatan zo‘ravonlik sodir etgan shaxsга yoxud bir guruh shaxslarga nisbatan ushbu Qonunda belgilangan ta‘sir ko‘rsatish choralari qo‘llanilishiga sabab bo‘ladigan hujjat”[5,2].

2021-yil 28-mayida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida Gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqidagi” qarori qabul qilinadi. Qaror 6-bobdan iborat bo‘lib ular quydagilardir 1-bob. Umumiy qoidalar. 2-bob. Bugungi holat va mavjud muammolar. 3-bob. Gender strategiyasining maqsadi va vazifalari. 4-bob. Gender strategiyasini amalga oshirishning ustuvor yo‘nalishlari. § 1. Saylov huquqlarini amalga oshirishda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash. § 2. Davlat xizmati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash. § 3. Ta‘lim, ilm-fan, sport hamda sog‘liqni saqlash sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash. § 4. Ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash. § 5. Tazyiq va zo‘ravonlikning oldini olishda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash. § 6. Oilaviy munosabatlar hamda bolalar tarbiyasi sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash. § 7. Gender jihatlarni hisobga olgan holda rejalashtirish va budjetlashtirish. § 8. Gender statistikasi yuritilishini takomillashtirish. 5-bob. Gender strategiyasini amalga oshirishdan kutilayotgan natija. 6-bob. Gender strategiyasining amalga oshirilishini monitoring qilish.

Ushbu qaror xotin-qizlarni qo‘llab quvvatlash borasida strategik hujjatlardan hisoblanadi. Ushbu hujjat asosida “Gender strategiyasining asosiy maqsadi — irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat’iy nazar xotin-qizlar va erkaklarning haqiqiy tengligini ta‘minlashdan iborat.

Gender strategiyasining asosiy vazifalari quyidagilar hisoblanadi:

xotin-qizlarning yer va mulkka nisbatan egalik qilish imkoniyatlarini kengaytirish;

jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, madaniyat, ta’lim, ilm-fan hamda sport munosabatlarida xotin-qizlarning erkaklar bilan teng ishtirok etishlarini qo’llab-quvvatlash, qaror qabul qilishda ularning yetakchilik qilishlari uchun teng imkoniyatlarni yaratish;

xotin-qizlarning siyosiy faolligini oshirish, ularning jamiyatdagi o’rni bilan bog’liq salbiy qarashlarni o’zgartirish;

aholi bandligi sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun kafolatlangan teng huquq hamda imkoniyatlarni, shuningdek, munosib ish o’rinlarini yaratish, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish, xotin-qizlarning tijorat banklaridan kredit olishga bo’lgan imkoniyatlarini kengaytirish;

xotin-qizlar va erkaklarni butun umri davomida o’qishga bo’lgan imkoniyatlarini rag’batlantirish, ularning oilani rejalashtirish borasidagi tibbiy madaniyatini oshirish va reproduktiv salomatligini mustahkamlash, ular o’rtasida sog’lom turmush tarzini yuksaltirish;

odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish, tazyiq va zo’ravonlikni oldini olish, ularni aniqlash va barham berish bo’yicha samarali tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni yaratish;

oilani mustahkamlash, oilaviy munosabatlarda barcha oila a’zolarining mas’ulligini oshirish, erta nikoh, yaqin qarindoshlar o’rtasidagi nikoh, erta tug’ruq hamda oilaviy ajralishlarning oldini olish;

gender tenglik tamoyillarini ilgari surishda, xotin-qizlar va erkaklarning huquq hamda imkoniyatlarini teng amalga oshirishda budjetni rejalashtirish, gender masalalarini budjet jarayonlariga integratsiyalash, gender statistikasi yuritilishini takomillashtirish;

gender tenglik, ayollar tadbirkorligi, xotin-qizlar va erkaklarga nisbatan tazyiq va zo’ravonlik holatlarini baholovchi xalqaro reyting va indekslarda O’zbekistonning o’rnini yaxshilash bo’yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish;

2030-yilgacha bo’lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi gender tenglikni ta’minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish milliy maqsadlariga erishishda parlament, fuqarolik jamiyati institutlari va ommaviy axborot vositalarining rolini oshirish;

gender tenglik sohasidagi xalqaro shartnomalardan kelib chiqadigan majburiyatlarning bajarilishini ta’minlash, O’zbekiston Respublikasining milliy manfaatlariga mos bo’lgan xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilish bo’yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish”[6,5]. Ushbu strategiya qabul qilguniga qadar davlatimizda ayollarni qo’llab-quvvatlash borasida bir qancha yutuqlarga erishdik “O’zbekiston tarixida birinchi marta milliy parlamentda xotin-qizlar soni Birlashgan Millatlar Tashkilotining tavsiyalariga mos darajaga yetdi. Mamlakatimiz parlamenti xotin-qizlar soni bo’yicha dunyodagi 190 ta milliy parlamentlar o’rtasida 37-o’ringa ko’tarildi.

Shuningdek, O’zbekiston “Milliy tiklanish” demokratik partiyasi va O’zbekiston Xalq demokratik partiyasi a’zolarining 49 foizini, O’zbekiston “Adolat” sotsial-demokratik partiyasi a’zolarining 46 foizini, O’zbekiston Liberal-demokratik partiyasi va O’zbekiston Ekologik partiya a’zolarining 41 foizini xotin-qizlar tashkil qiladi. Islohotlarning barcha bosqichlarida O’zbekistonda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosat keng qamrovli masalalarni o’z ichiga oladi. Aholi daromadlarini tizimli ravishda oshirib borish, bandlik va mehnat munosabatlarini shakllantirish, aholining ayrim toifalarini, shu jumladan tadbirkor va fermer xotin-qizlarni ijtimoiy himoya qilish va qo’llab-quvvatlash borasida qo’shimcha kafolatlar berildi.

Xususan, xotin-qizlar bandligini ta’minlash, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish maqsadida imtiyozli kreditlar ajratish amaliyoti yo’lga qo’yildi.

Tijorat banklari mikrocredit bazasi mijozlarining 30 foizidan ortig‘ini xotin-qizlar tashkil etmoqda. Tijorat banklari mablag‘lari hisobidan 172 mingdan ortiq xotin-qizlarga 4,9 trillion so‘m miqdorida kreditlar ajratildi. Buning natijasida tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘ygan xotin-qizlar soni bir yilda 45 ming nafarga ko‘paydi. Respublikaning chekka hududlarini rivojlantirish, qishloqlarni obodonlashtirish, qishloqlarda yashovchi xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini qo‘llab-quvvatlash orqali kambag‘allikni qisqartirishga ham alohida e‘tibor qaratildi. Qishloq xo‘jaligining turli sohalarida 1,5 milliondan ortiq xotin-qizlar mehnat qiladi.

Tadbirkorlik subyektlarining 20 foiziga, shu jumladan fermer xo‘jaliklarining 7,3 foiziga ayollar rahbarlik qiladi”. [7,1].

O‘zbekistonda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash borasidagi ishlardan xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin “Ayolni e‘zozlash – ezgulik va adolat mezon” degan ezgu g‘oya asosida bugungi islohotlar olib borilmoqda. Bu islohotlar orqali xotin-qizlarimiz jamiyatda o‘zlarining munosib o‘rinlarini topishlariga, oilalarida farzand tarbiyasida na‘muna bo‘la oladigan darajada bo‘lishiga sabab bo‘ladi deb aytsak o‘rinli bo‘ladi. Chunki ilmi, ta‘lim-tarbiyasi bor ayol hech bo‘lmaganda farzandiga o‘qishida, bilm olishida, uyda dars qilishida o‘z bilganlarini o‘rgatib, farzadini yanada barkamol avlod bo‘lib yetishiga sabab bo‘ladi. Ayollarni ulug‘lagan millat hech qachon hor bo‘lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – Toshkent.: “O‘zbekiston” NMIU, 2023.-23-B.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni // <https://lex.uz/uz/docs/-4494849>
3. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni // <https://lex.uz/uz/docs/-4494849>
4. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tayziq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni // <https://lex.uz/acts/-4494709>
5. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tayziq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni // <https://lex.uz/acts/-4494709>
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida Gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqidagi” Qarori <https://lex.uz/docs/-5466673>
7. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida Gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqidagi” Qarori <https://lex.uz/docs/-5466673>